

Zhodnocení výzkumných kapacit českého prostředí VaVal ve vztahu k identifikovaným výzkumným oblastem pro zaměření výzev programu Sigma DC3 v oblasti bezpečnosti, resilience a prevence bezpečnostních hrozeb

**Technologické centrum Praha
2025**

Zhodnocení výzkumných kapacit českého prostředí VaVal ve vztahu k identifikovaným výzkumným oblastem pro zaměření výzev programu Sigma DC3 v oblasti bezpečnosti, resilience a prevence bezpečnostních hrozeb

Srpen 2025

Zpracování této studie bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ (MS25001)

Autoři

Adél Kučera

Ondřej Pokorný

Obsah

Úvod	4
Zhodnocení kapacit za výzkumné oblasti.....	4
Metodologie	4
Zhodnocení kapacit	5
Závěr.....	14

Úvod

Předkládaná analýza výzkumných kapacit českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) vznikla jako výsledek spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR (TAČR) a Technologickým centrem Praha (TC) zaměřené na návrh výzkumných oblastí a témat pro společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV). Cílem tohoto dokumentu je popsat kapacity českého prostředí VaVal realizovat projekty v navržených sedmi výzkumných oblastech, které byly popsány v dokumentu **Identifikace výzkumných témat a výzkumných cílů relevantních pro zaměření výzev programu Sigma DC3 v oblasti bezpečnosti, resilience a prevence bezpečnostních hrozeb**.

Zhodnocení kapacit za výzkumné oblasti

Cílem této analýzy bylo zhodnotit, jaké kapacity mají české výzkumné organizace pro realizaci projektů v sedmi vybraných výzkumných oblastech. Proto bylo potřeba přiřadit k těmto oblastem již dříve realizované projekty. Ukázalo se, že zejména u mezioborových a volně definovaných témat je nutné postupovat citlivě, aby byla zachycena jejich tematická rozmanitost. Výsledkem analýzy jsou přehledové mapy spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a tabulky, které ukazují jejich kapacity v kontextu jednotlivých výzkumných oblastí.

Metodologie

Sedm definovaných výzkumných oblastí zaměřených na bezpečnost, resilienci a prevenci bezpečnostních hrozeb neobsahují jádrová bezpečnostní témata (vymáhání práva, krizové řízení, kybernetickou bezpečnost či oblast chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb apod.), ale zaměřují se zejména na bezpečnostní aspekty různých společenských témat. Aby bylo možné k jednotlivým výzkumným oblastem přiřadit skutečně relevantní projekty, bylo nezbytné zvolit přístup umožňující zachytit i jemné tematické souvislosti. Jednoduché vyhledávání podle klíčových slov nebylo vhodné, protože generovalo velké množství nepřesných výsledků („false positives“). Proto byla aplikována metoda analýzy přirozeného jazyka, která umožňuje hodnotit tematickou blízkost textů i v případech, kdy projekty téma explicitně neuvádějí, avšak obsahově s ním souvisejí. Pro analýzu byl využit velký jazykový model Gemini 2.5 Pro. Filtrování projektů na základě klíčových slov je využito pouze sekundárně.

V **prvním kroku** byly velkému jazykovému modelu (LLM) poskytnuty nadpisy a abstrakty všech projektů z databáze IS VaVal zahájených od roku 2023 do uzávěrky dat k 18. 3. 2025, doplněné o informace o organizacích zapojených do jejich řešení. Model byl následně iterativně dotazován pro každou z vymezených výzkumných oblastí s cílem identifikovat organizace, které realizovaly tematicky příbuzné projekty. Tento opakovaný postup minimalizoval riziko opomenutí relevantních subjektů a výsledkem je indikativní seznam organizací přiřazených k jednotlivým výzkumným oblastem. Je třeba zdůraznit, že zařazení organizací má orientační charakter – vychází z informací o projektech financovaných v rámci VaVal a nemusí tedy postihnout všechny oblasti jejich činnosti. Současně je třeba uvažovat pravděpodobnostní povahou výstupů LLM, které nelze interpretovat jako deterministické přiřazení.

Ve **druhém kroku** byly identifikovány všechny projekty VaVal od roku 2023, v nichž spolupracovaly alespoň dvě organizace uvedené na seznamu z prvního kroku. Na základě těchto projektů byla vytvořena mapa spolupráce, která zobrazuje vztahy mezi organizacemi a míru jejich zapojení do společných aktivit. Pro konstrukci sítě byl využit algoritmus Fruchterman–Reingold, který vizuálně přibližuje do centra sítě organizace s nejvyšší intenzitou spolupráce, zatímco méně zapojené subjekty zůstávají na jejích okrajích. Ačkoli část takto identifikovaných projektů spadala spíše do příbuzných než přímo vymezených oblastí, i tyto informace poskytují cenný vhled do dynamiky a hloubky spolupráce napříč výzkumným prostředím. Výsledná mapa spolupráce je zobrazena na obrázku 1, zatímco obrázek 2 zvýrazňuje pozici identifikovaných organizací v celkové síti spolupráce a financování VaVal.

Ve **třetím kroku** byly pro relevantní organizace dopočítány další metriky, které mohou lépe popsat složitost prostředí českého VaVal ve vztahu k potenciálu organizací realizovat projekty ze sedmi výzkumných oblastí:

- **Počet identifikovaných výzkumných oblastí za organizaci** – Ukazuje, do kolika ze sedmi výzkumných oblastí byla organizace zařazena na základě svých realizovaných nebo probíhajících projektů. Tato metrika napovídá, jak široký je tematický záběr organizace a jakou má schopnost zapojit se do různorodých výzkumných aktivit.
- **Počet projektů VaVal realizovaných organizací od roku 2023** – Vyjadřuje celkový počet výzkumných projektů, na kterých se organizace od roku 2023 podílela. Slouží jako indikátor celkové aktivity a výkonnosti organizace v prostředí VaVal.
- **Počet projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu** – Zachycuje intenzitu zapojení organizace do společných projektů s dalšími relevantními subjekty. Vyšší hodnota této metriky ukazuje na silnější aktivitu organizace ve spolupracující síti.
- **Zastoupení projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu** – Relativní vyjádření předchozí metriky, které ukazuje podíl výzkumných projektů realizovaných v rámci relevantní sítě na celkové aktivitě organizace. Tím naznačuje míru specializace organizace na konsorciální výzkum v daných oblastech.
- **Zastoupení projektů jmenovitě zaměřených na oblast bezpečnosti a resilience** – Ukazuje podíl projektů, jejichž popis explicitně odkazuje na bezpečnost a resilienci, mezi všemi výzkumnými projekty, kde od roku 2023 spolupracovaly alespoň dvě relevantní organizace. I když je tato metrika orientační (protože zahrnuje i jádrová bezpečnostní témata mimo sedm definovaných oblastí), poskytuje užitečný vhled do míry zaměření organizace na problematiku bezpečnosti a resilience.

Zhodnocení kapacit

Celkový pohled na mapu sítě spolupráce (obrázek 1) ukazuje, že identifikované organizace mají výraznou zkušenost se spoluprací a to i za relativně krátké sledované období (od roku 2023) jsou mezi sebou silně propojené. Z detailnějšího pohledu na síť s vyznačením relevantních organizací (obrázek 2) je však patrné, že značná část těchto subjektů se nachází spíše na okrajích sítě. Do

jejího středu se koncentrují zejména přírodovědně a technicky orientované organizace, které se zapojují do většího počtu výzkumných projektů a disponují vyšší celkovou výzkumnou kapacitou. Obrázky 3 a 4 ukazují, že projekty přímo zaměřené na sedm definovaných výzkumných oblastí či obecněji na problematiku bezpečnosti a resilience tvoří spíše periferní část této sítě. To naznačuje, že tato témata nejsou pro síť klíčových hráčů zcela stěžejní a jejich rozvoj vyžaduje zapojení organizací, které sice realizují menší počet projektů, ale jsou tematicky blíže sledovaným oblastem. Pro maximální využití potenciálu těchto výzkumných oblastí bude proto vhodné propojit silné hráče z oblasti SHUV s širším okruhem organizací na okraji sítě, čímž se zvýší možnosti realizace kvalitních a mezioborových projektů.

Obrázek 1: Mapa sítě spolupráce ve všech projektech, kterých se účastní relevantní organizace. Velikost uzlů ukazuje na míru zapojení ve spolupráci se zohledněním finančního objemu řešených projektů. Barvy označují podskupiny spolupracujících organizací.

České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojní
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojírenská
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojírenská
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojírenská

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Univerzita Pardubice - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojírenská

Obrázek 4: Mapa sítě spolupráce ve všech projektech se zvýrazněním relevantních organizací (červeně) a se zvýrazněním vazeb v rámci projektů zaměřených jmenovitě na témata bezpečnosti a resilience. Velikost uzlů ukazuje na míru zapojení ve spolupráci se zohledněním finančního objemu řešených projektů.

Tabulky níže představují přehled metrik pro jednotlivé relevantní organizace. U každé metriky je uveden výběr dvaceti subjektů s nejvyššími hodnotami. Pro komplexnější pohled je k dispozici také úplná tabulka zahrnující všech 149 organizací, včetně jejich přiřazení k jednotlivým výzkumným oblastem, v samostatném souboru (*Priloha_1_-_Relevantni_organizace_metriky.xlsx*).

Data z tabulky 1 ukazují, že několik klíčových organizací má kapacitu zapojit se do projektů napříč všemi, nebo téměř všemi, sledovanými výzkumnými oblastmi. Tyto subjekty od roku 2023 realizovaly významný počet projektů, často ve spolupráci s dalšími relevantními partnery. U některých z nich je navíc patrný i výrazný podíl projektů explicitně zaměřených na bezpečnost a resilienci, což podtrhuje jejich strategický význam pro rozvoj těchto témat.

Název organizace	Počet identifikovaných výzkumných oblastí za organizaci	Počet projektů VaVal realizovaných organizací od roku 2023	Počet projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu	Zastoupení projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu	Zastoupení projektů jmenovitě zaměřených na oblast bezpečnosti a resilience
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.	7	15	5	33%	20%
STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.	7	6	4	67%	17%
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií	7	36	7	19%	8%
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta	7	52	14	27%	4%
Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd	6	24	9	38%	17%
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.	6	12	2	17%	8%
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.	5	25	6	24%	0%
Born Digital s.r.o.	5	2	1	50%	0%
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií	4	30	17	57%	10%
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.	4	27	8	30%	7%
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.	4	17	12	71%	6%
Národní ústav duševního zdraví	4	30	7	23%	3%
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií	4	89	21	24%	2%
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství	4	8	6	75%	0%
Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská	4	14	3	21%	0%
Technologické centrum Praha	4	2	2	100%	0%
XR Institute s.r.o.	4	3	1	33%	0%
Ministerstvo obrany - Univerzita obrany - Ústav zpravodajských studií	3	3	1	33%	33%
Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů	3	7	4	57%	29%
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta	3	39	11	28%	5%

Tabulka 1: Prvních 20 relevantních organizací seřazených podle počtu přiřazených výzkumných oblastí.

Tabulka 2 zobrazuje organizace seřazené podle počtu projektů realizovaných od roku 2023 ve spolupráci s dalšími relevantními organizacemi. Vynikají především přírodovědně a technicky zaměřené organizace, jejichž zapojení bude pro projekty v rámci sedmi vymezených výzkumných oblastí často klíčové – zejména díky jejich schopnosti zajistit technické či metodické aspekty řešení. Současně se však mezi neaktivnějšími partnery objevují i významná pracoviště z oblasti SHUV a interdisciplinární centra. To ukazuje jejich rostoucí potenciál stát se iniciátory a koordinátory projektů zaměřených na rozvoj sledovaných výzkumných oblastí.

Název organizace	Počet identifikovaných výzkumných oblastí za organizaci	Počet projektů VaVal realizovaných organizací od roku 2023	Počet projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu	Zastoupení projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu	Zastoupení projektů jmenovitě zaměřených na oblast bezpečnosti a resilience
České vysoké učení technické v Praze	3	235	93	40%	3%
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta	3	130	31	24%	1%
Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta	1	172	31	18%	2%
Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta	2	86	24	28%	2%
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta	3	179	22	12%	1%
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií	4	89	21	24%	2%
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství	1	112	20	18%	1%
ÚJV Řež, a. s.	1	27	19	70%	4%
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.	2	48	18	38%	4%
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií	4	30	17	57%	10%
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta	7	52	14	27%	4%
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce	2	18	14	78%	0%
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd	3	37	13	35%	3%
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.	4	17	12	71%	6%
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí	1	42	12	29%	2%
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta	3	39	11	28%	5%
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.	1	21	10	48%	0%
Mendelova univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta	1	15	10	67%	0%
Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd	6	24	9	38%	17%
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.	4	27	8	30%	7%

Tabulka 2: Prvních 20 relevantních organizací seřazených podle počtu projektů realizovaných od roku 2023 ve spolupráci s jinými relevantními organizacemi.

Tabulka 3 obsahuje organizace seřazené podle podílu projektů explicitně zaměřených na oblast bezpečnosti a resilience. U řady z nich je sice počet těchto projektů relativně nízký, což ukazuje spíše na úzce profilované zapojení než na rozsáhlou projektovou aktivitu. Výrazně se však vymezují výzkumné organizace z oblasti SHUV, pro které tvoří sedm definovaných výzkumných oblastí podstatnou část jejich odborného zaměření. Tyto subjekty mají největší potenciál nejen aktivně se zapojit do realizace budoucích projektů, ale také strategicky ovlivňovat jejich směřování a obsah v rámci tematických priorit.

Název organizace	Počet identifikovaných výzkumných oblastí za organizaci	Počet projektů VaVal realizovaných organizací od roku 2023	Počet projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu	Zastoupení projektů, které organizace realizovala od roku 2023 ve spolupráci s jinými organizacemi v tomto seznamu	Zastoupení projektů jmenovitě zaměřených na oblast bezpečnosti a resilience
STEM/MARK, a.s.	2	2	2	100%	100%
Obce v datech, s.r.o.	1	1	1	100%	100%
ČESKÝ ROZHLAS	1	1	1	100%	100%
MAMA AI Coolma, s.r.o.	2	5	5	100%	60%
Phonexia s.r.o.	1	2	2	100%	50%
prokyber s.r.o.	1	2	2	100%	50%
INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.	2	2	1	50%	50%
Frank Bold Society, z.s.	1	2	1	50%	50%
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.	1	6	2	33%	33%
Ministerstvo obrany - Univerzita obrany - Ústav zpravodajských studií	3	3	1	33%	33%
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická	1	7	6	86%	29%
Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů	3	7	4	57%	29%
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.	1	4	2	50%	25%
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.	7	15	5	33%	20%
CAMEA, spol. s r.o.	1	5	3	60%	20%
Masarykova univerzita - Právnická fakulta	1	5	1	20%	20%
CESNET, zájmové sdružení právnických osob	2	11	7	64%	18%
Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd	6	24	9	38%	17%
ČEPS, a.s.	1	6	5	83%	17%
STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.	7	6	4	67%	17%

Tabulka 3: Prvních 20 relevantních organizací seřazených podle podílu projektů jmenovitě zaměřených na oblast bezpečnosti a resilience realizovaných od roku 2023.

Závěr

Zhodnocení kapacit českého prostředí VaVal ukazuje, že projekty v sedmi výzkumných oblastech může řešit celá řada výzkumných organizací. Významnou roli mohou zastávat zejména etablované výzkumné organizace působící v SHUV, které mají zkušenosti s výzkumem témat z definovaných sedmi výzkumných oblastí. Tyto subjekty mohou vytvářet základní odborné zázemí a působit jako iniciátoři projektů, zatímco organizace přírodovědného a technického zaměření přinášejí know-how a kapacity potřebné pro řešení technických a aplikačních aspektů. Důležitým faktorem je také skutečnost, že mezi oběma typy organizací již existují zavedené vazby spolupráce, které lze dále rozvíjet a posilovat.

Díky průřezovému charakteru problematiky bezpečnosti a resilience je možné tato témata aktivovat napříč různými oblastmi výzkumu, vývoje a inovací, kde už dříve proběhla spolupráce mezi aktéry. Významné SHUV organizace, které se těmto tématům věnují systematicky, mohou v této souvislosti poskytovat cenné odborné zázemí a hrát klíčovou roli při strategickém směřování budoucích projektů.